

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

tortuvchi yovuz kuch sifatida tasvirlangan bu obrazlar nomini bildiruvchi atamaning birinchi qismi chel//jel//el//del//yal//al//jal o'zak leksemasidan iborat bo'lib, bu so'zning ma'nosi "ilon" demakdir. "Ilon" so'zining o'zi ham ana shu qadimiy o'zakka aloqador. "Yalmog'iz" atamasining ikkinchi qismi "mog'iz" qadimgi turkiy tildagi "mongus" so'zining fonetik o'zgarishga uchragan ko'rinishi. G.N.Potanining aniqlashicha, "mongus – ayol jinsidagi yeb to'yimas mifologik obraz ekan" [7].

Ajdodlarimiz yalmog'izni o'zga olamga mansub yovuz personaj sifatida tasavvur qilishgani bois qahramonni yutib yuborishi – uning narigi dunyoga ramziy safarini, qaytarib chiqarilishi esa personajning yangi odam sifatida "qayta tirilishi"ni, boshqacha qilib aytganda, o'zga olam safaridan qaytganligini anglatadi. Yalmog'izning kenja va uning do'stlari – ko'r va sholni yutib, sog' holatda qayta chiqarishi ramziy ma'noda bu personajlarning o'lib-tirilishini anglatadi.

Yuqoridagi tahliliy mulohazalarimizni umumlashtirib aytish mumkinki, yalmog'iz obrazi o'zbek xalq sehrli ertaklarining an'anaviy mifologik personajlaridan biri bo'lib, kenja o'g'il haqidagi ertaklarda ham faol ishtirok etadi. Bu obrazning mifologik tabiati ertak qahramoniga raqib pozitsiyada turish, uni ta'qib qilish, zarar yetkazish, magik xususiyatga ega bo'lgan predmet yoki g'aroyib jonzot (masalan, "Bulbuligo'yo" ertagida tulpor ot) egasi sifatida tasvirlanadi. O'zining epik xususiyatlari va syujet tizimidagi badiiy vazifalariga ko'ra yalmog'iz obrazi asosiy qahramonning epik tabiatini to'ldirib, boyitib turadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Имомов К. Ялмоғиз-жодугар образи талқинига доир. – Тошкент: Фан, 1979. 79-б.
2. Оймомода аждаҳо. Ўзбек халқ фантастикаси. – Тошкент: Ёш гвардия, 1983. 38-б.
3. Жўраев М., Сатторов У. Боболардан қолган нақллар. – Тошкент: Фан, 1998. 70-б.
4. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: 1946. – С.325
5. Ўзбек халқ ижоди. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1969. 97-б.
6. ЎЗР ФА Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти Фольклор архиви. Инв.№1888
7. Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналари. - Тошкент: Фан, 1995. 79-б.

UO'K: 796.01:008(575.1)

KURASH TURLARI BILAN SHUG'ULLANUVCHI YOSHLARLARNING JISMONIY SIFATLARINI YUKSALTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336781>

Xurshidbekov Abbosbek Murodbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kurash turlarida asosiy jismoniy sifatlar va ularni takomillashtirish uslubiyoti hamda kurash mashg'ulotlarini tashkil etishda metodik jihatdan to'g'ri o'tkazilishi va mashg'ulotlarda kurashchilarga kerakli jismoniy sifatlarni o'zlashtirish haqida ko'rsatmalar beriladi. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchilarning asosiy jismoniy sifatlar va ularni takomillashtirish uslubiyoti muhokama qilinadi. Kurash mashg'ulotlarini tashkil etish, ularni kurash turlari bo'yicha texnik va taktik tayyorgarliklarini amalga oshirish jarayonlari ham tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *Kurash, jismoniy sifatlar, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik, tezkorlik, jismoniy tarbiyalash, jismoniy sifatlar, jismoniy barkamollik.*

Аннотация. *В данной статье приведены основные физические качества борьбы и методы их совершенствования, а также методическое правильное проведение борцовской тренировки и приобретение борцами необходимых физических качеств на тренировках. Обсуждаются основные физические качества занимающихся борьбой и методика их*

совершенствования. Также анализируются процессы организации тренировок по борьбе, их технико-тактическая подготовка по видам борьбы.

Ключевые слова: борьба, физические качества, сила, выносливость, гибкость, ловкость, быстрота, физическая подготовка, физические качества, физическая подготовленность.

Abstract. The article provides instructions on the basic physical qualities in wrestling and the methodology for their improvement, as well as on the methodologically correct organization of wrestling training and the development of the necessary physical qualities for wrestlers during training. The basic physical qualities of those engaged in wrestling and the methodology for their improvement are discussed. The processes of organizing wrestling training and implementing technical and tactical training in wrestling are also analyzed.

Key words: Wrestling, physical qualities, strength, endurance, flexibility, agility, speed, physical training, physical qualities, physical fitness.

Yoshlarimiz har tomonlama ma'lumotli va ma'naviy go'zalgina emas, balki sog'lom chiniqqan jismoniy baquvvat bo'lishi kerak. Kurash – milliy sport turlaridan biri bo'lib, bu mashg'ulot orqali o'sib kelayotgan yosh avlod qalbida Vatanparvarlik va milliy iftixor tuyg'ularini mustahkamlash, jismonan sog'lom va ma'nan barkamol qilib tarbiyalash muhim o'rin tutadi. Aynan shu jihatlarni inobatga olgan holda sportning barcha turlariga yurtimizda davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 2020-yil 4-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Kurash turlarida sportchilarni sport tayyorgarlik mashg'ulotlari maxsus sport maktablarida olib boriladi. Kurash to'garaklarida shug'ullanuvchilarning jismoniy sifatlartlarini takomillashtirish hamda texnik va taktik tayyorgarlik uslubiyotlarini yaxshi o'zlashtirib olsa musobaqalarda kutilgan natijalarni bera oladi. Kurashchilar jismoniy fazilatlarini rivojlantirish, kuch, tezkorlik, metin iroda, chidamlilik va egiluvchanlikni sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi.

Kuch – tashqi ta'sirlarni muskul zo'riqishlari bilan yegish qobiliyati hisoblanadi. Muskul kuchini rivojlantirishda muskul to'qimalari hajmi va shaklini o'sishi bilan kuzatiladi. Tananing barcha muskul guruhlari hajmini ortirish bilan tana tuzilishini takomillashtirish mumkin. Kuch sifati kurash turlarida muhim ahamiyatga ega. Harakatlar davomida hosil bo'lgan kuch dinamik kuch deb ataladi. Harakatlarsiz, muskul zo'riqishi hisobiga hosil qilingan kuch esa statik kuch deb ataladi.

Muskul kuchi yordamida og'irlikka ta'sir qilish ko'rsatkichi absolyut kuch ko'rsatkichi deb ataladi. Nisbiy kuch esa absolyut kuchning tana og'irligiga nisbati tushuniladi. Misol uchun 50 kg vaznga ega og'ir atletikachi 100 kgli toshni ko'tara olsa, uning absolyut kuchi 100 Fga teng. Nisbiy kuchi esa absolyut kuch 100 Fni tana vazniga taqsimotiga teng ya'ni 2,0 Fga teng. Shuning uchun ham og'ir atletika musobaqalarida vazni yengil bo'lgan sportchilar ko'rsatgan natijalari boshqalar bilan teng bo'lib qolganda ham ularga g'oliblik beriladi. Kuch fazilati og'irliklar bilan mashqlar, trenajerlarda, rezina espanderlar va sherigining qarshiligi bilan mashqlar yordamida rivojlantirish mumkin. Kuch sifati kurash turlarida zarur hisoblanib og'ir yuklar bilan mashqlar bajariladigan kurash mashqlarida muhim o'rin tutadi. Kuch ko'rsatkichlari dinamometrlarda o'lchanadi. Kuch fazilatini og'irliklar ko'tarish, maxsus jixozlar va anjomlarda mashqlar bajarish hamda tananing qarshiliklarini yengish bilan rivojlantirish mumkin. Kuch fazilatini rivojlantirish uslublari og'irliklarni imkoniyat darajasida ko'tara olish qobiliyatini rivojlantirish va mashqlarni ko'p marta takrorlash hamda yengil yuklama bilan mashqlar bajarish uslublaridan iborat bo'ladi. Og'irliklarni imkoniyat darajasida ko'tarish

uslub: mashqlar og'ir yuklarni imkoniyat chegarasiga qadar ko'tarish bilan izohlanadi [1]. Bir urinishda mashqlarni 1-3 marta bajarish mumkin. Mashg'ulotlar davomida urinishlar soni 5-6 marta bo'lib, har urinish orlig'ida 10 daqiqaga qadar dam olish tavsiya etiladi. Bu uslubda muskul chidamliligi ortishi ta'minlanadi.

Mashqlarni takrorlash uslubi: o'rtacha og'irlikdagi yuklar bilan mashqlarni har urinishda 5-15 marta bajarish. Mashg'ulotlar davomida urinishlar soni 3-5 marta bo'lib har urinish orlig'ida 3-5 daqiqa dam olish mumkin. Bu uslubda muskul hajmini samarali ortishi kuzatiladi. Yengil yuklar bilan mashqlar uslubi: yengil va o'rtacha og'irlikdagi yuklar bilan mashqlar bajarishni tavsiya etadi. Bu uslubda mashqlar har urinishda 15-25 martagacha bo'ladi. Mashqlarni tezlik maromida bajarish kerak. Bir mashg'ulot davomida urinishlar soni 5-6 marta bo'lishi ular oralig'idagi dam olish muddati 5-10 daqiqa bo'lishi mumkin. Bu shakldagi mashg'ulotlar shug'ullanuvchilarning tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishga asos bo'ladi [2]. Kuch mashqlari bilan mashg'ulot tayyorlov va asosiy qismida shug'ullanish tavsiya etiladi. Bu vaqtda organizmda jismoniy va ruhiy charchoqlar sodir bo'lmagan bo'ladi. Muskul kuchini rivojlantirishda samarali natijalarga erishish uchun mashqlarni muskul guruhlari uchun alohida qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Kuch sifatlarini rivojlantirishda nafas olish jarayonlariga katta e'tibor qaratish kerak. Qisqa vaqtda og'ir yuklarni ko'tarishda nafasni tutib turish, kuch mashqlarni bajarishda chuqur nafas olmaslik, kuch mashqlarni bajarish vaqtida nafas olishni bir maromga solish tavsiya etiladi. Chidamlilik – jismoniy harakatlarni tashqi va ichki ta'sirlarni engib, uzoq muddat davomida bajara olish qobiliyati. Chidamlilik charchoqqa qarshi turish qobiliyati deb ham tushunish mumkin. Chidamlilikni rivojlantirish uchun uzoq vaqt jismoniy harakatlar bajarish va charchashni engishga o'rgatish zarur bo'ladi. Kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish uchun uzoq masofaga yugurishlar, kross va marafon yugurishlari bilan bir qatorda uzoq vaqt bellashulardan foydalanish mumkin. Chidamlilikni ikki hilga ajratish mumkin. Umumiy chidamlilik – harakatlarni uzoq muddat davomida o'rtacha shiddatda bajara olish qobiliyati hisoblanib, bu faoliyat aerob imkoniyatlar hisobiga amalga oshiriladi. Umumiy chidamlilik yurak qon tomir, nafas olish va organizmning boshqa a'zolarini jismoniy harakatlar bajarishda samarali faoliyat ko'rsatishi bilan izoxlanadi. Umumiy chidamlilikni rivojlantirishda uzoq masofaga yugurishlar, suzish va velosipedda uchish mashqlaridan foydalaniladi. Umumiy chidamlilikni rivojlantirish uslublari mashqlarning takroriy, izchil, ketma ket, oraliq va almashinish shakllarida bo'ladi. Maxsus chidamlilik – kasbiy faoliyat yoki mutaxassislashgan sport turi shakliga muvofiq bo'lgan, charchoqqa qarshi tura olish qobiliyati deb atash mumkin [3]. Maxsus chidamlilikning shakllari: tezkor chidamlilik; kuch chidamliligi: statik chidamlilik.

Kurashchilar chaqqonligini rivojlantirishda akrobatika, gimnastika va sakrash mashqlari hamda kurashchilar maxsus harakatlaridan keng foylaniladi. Tezkorlik – harakatlarni tez bajara olish qobiliyati. Harakatlarni bajarishda organizmni tez javob bera olish imkoniyati deb tushunish mumkin. Harakatlar reaksiyasi tezkorlikni namoyish qilishning asosiy shakllaridan biri. Tezkorlikni namoyon qilishda harakat xaqida tushuncha hosil qilish, bu ma'lumotni asab tizimida o'zlashtirish hamda muskul tizimiga faoliyatni bajarish xaqida ko'rsatma berish kabi fiziologik jarayonlar amalga oshadi. Tezkorlikni namoyon qilishda yuqori malakali sportchilarda 0,1-0,2 soniya sarf etilishi mumkin. Tezkorlikni rivojlanganligiga irsiy xususiyatlar ham katta ta'sir etadi. Tezkorlik fazilat qisqa masofalarga yugurish bilan bir qatorda yakkakurash turlari, boks, qilichbozlik va ko'plab boshqa sport turlari asosi bo'la oladi. Tezkorlik asosini oddiy va murakkab reaksiyalar tashkil etadi. Oddiy reaksiya – oldindan

ma'lum bo'lgan signalga tezkor harakat bilan javob berish. O'yin yoki harakatlar boshlash uchun hakamlarning ruxsati, hushtak chalishdan so'ng harakatlarga kirish jarayonlari oddiy reaksiya hisobiga amalga oshiriladi. - Murakkab reaksiyada notanish harakatlarga javob reaksiyasi. Bu jarayonlarda kurashchilar kutilmagan harakatlarga javob harakatlari bajarish bilan izoxlanadi. Tezkor mashqlarni bajarish va ularni ko'plab takrorlash oddiy reaksiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Murakkab reaksiyalarni rivojlantirishda kurash bellashuvlardan foydalanish mumkin. Umumiy tezkorlikni rivojlantirishda tezkor mashqlarni ko'plab bajarish, uloqtirish va musobaqalashish uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tezkorlikni namoyon etishda harakatni bajarish uchun qisqa vaqt sarf etish, harakat qismlarini tez bajarish, harakatlar takrorlash tezligini ortirish talablari qo'yiladi. Tezkorlik qobiliyati ko'p holda tug'ma bo'lib, sport tayyorgarlik jarayonlarida takomillashtirib boriladi. Tezkorlik fazilati ham etakchi fazilatlaridan biri bo'lib barcha kurash turlarida o'z ahamiyatiga ega. Qisqa vaqt ichida katta tezlikda harakatlar bajarish kerak bo'lgan kurash turlarida kurashchilar tezkorlik sifatini keng rivojlantiradilar. Tezkorlikni rivojlantirishda kurashning maxsus tezkor harakatlari bilan bir qatorda qisqa masofaga yugurishlar va makkisimon yugurishlardan keng foydalaniladi.

Egiluvchanlik – harakatlarni keng ko'lamda bajarish qobiliyati. Egiluvchanlik irsiy xususiyatlarga bog'liq, shunga qaramay egiluvchanlik qobiliyatiga yosh va jins hamda jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari ham ta'sir etadi. Umumiy va maxsus egiluvchanlik farqlanadi. Umumiy egiluvchanlik – bo'g'imlarning harakatchanligida izoxlanib, barcha harakatlarni keng ko'lamda bajara olish qobiliyati deyish mumkin. Maxsus egiluvchanlik – sport turlariga muvofiq bo'lgan harakatlarni bajarishda namoyonetiluvchi egiluvchanlik. Kurash turlarida egiluvchanlik qobiliyati etakchi jismoniy fazilat bo'lib hisoblanadi. Egiluvchanlik shakllari: Faol egiluvchanlik: muskul kuchi yordamida amalga oshiriladi. - Sust egiluvchanlik: tashqi ta'sirlar ta'sirida amalga oshiriladi. Dinamik egiluvchanlik: harakatlar davomida bajariladi. Statik egiluvchanlik: tana holati o'zgarishdan namoyon etiladi. Egiluvchanlik muskullar, bo'g'imlar hamda paylarning egiluvchanligiga muayyan bog'liq bo'ladi. Egiluvchanlikni ortirish uchun razminka – muskullarni qizdirish mashqlari, egiluvchi muskullar guruhini massaj yoki cho'zish 56 mashqlarini bajarish kerak. Egiluvchanlikka tashqi muhit harorati, kun vaqtlari ham ta'sir etadi. Egiluvchanlik qobiliyati ham tug'ma qobiliyatlardan hisoblanib, mashg'ulotlar davomida yanada rivojlanishi mumkin. Shunga qaramay egiluvchanlik fazilati tezkorlik va chaqqonlik fazilati kabi tez salbiy o'zgarishga uchrovchi fazilat hisoblanib, muntazam jismoniy tayyorgarlikni, maxsus mashqlarni bajarishni talab etadi. Yoshga muvofiq bu jismoniy fazilatlar sustlashib borish kuzatiladi [4]. Egiluvchanlikni rivojlantirishda muskullar, pay va bo'g'imlarning cho'zilishini ta'minlovchi mashqlarni sekin asta bajarish tavsiya etiladi.

Mashqlar tezligi va ko'lamini bir maromda ortirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mashqlar oddiy, egiluvchan, cho'ziluvchan keng ko'lamdagi harakatlardan, tashqi ta'sirlar yordamida, rezina espanderlar va og'irliklar bilan bajarilishi mumkin. Bu shakllardagi mashqlar bilan muntazam shug'ullanish, bo'g'imlar cho'ziluvchanligiga ta'sir etadigan jismoniy yuklamalardan keng foydalanish bo'g'imlar egiluvchanligini rivojlantiradi. Jismoniy fazilatlar, harakatlar bajarish jarayonlarida harakat maqsadiga muvofiq o'zaro bog'liqlikda namoyon bo'ladi.

Chaqqonlik – jismoniy harakatlar vazifalarini tez, aniq, samarali bajara olish qobiliyati. Chaqqonlikni rivojlantirishdakasbiy faoliyat yoki sport mutaxassisligiga oid vositalar va jixozlardan foydalaniladi. Chaqqonlik muskullar sezuvchanligi, o'z o'zini boshqara olish, asab markazini takomillashganligi, xarakatlarni tez o'zgartira olish va harakatlarni murakkabligiga

tez moslasha olish qobiliyatlari bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek yangi harakatlarni tez o'zlashtirish, harakatlarni sharoitlar tez o'zgarishiga muvofiq boshqara olish qobiliyatlari ham chaqqonlik sifatlarini belgilaydi.

Chaqqonlik – harakatlarni tez o'zlashtira olish, harakatlarni boshqara olish hamda yangi harakatlarga tez kirisha olish mahorati deb ham qarash mumkin. Chaqqonlikni rivojlantirishda kurashchining makon va zamoni xis qila olish hamda harakatlarni boshqara olish qobiliyatini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Chaqqonlik o'ziga xos fazilat bo'lib kurashda turlicha namoyon bo'ladi. Chaqqonlik uchun kurash turlarida muskul zo'riqlari bir vaqtda sodir bo'lishini, muskul zo'riqlari makon talablari asosida vujudga kelishi, chaqqonlik makon (joy) va zamon (vaqt) muvofiqligida amalga oshirilishi, chaqqonlikni namoyon etish uchun barcha harakatlar o'zaro muvofiqlikda bo'lishi talab etiladi. Chaqqonlikni yuqori darajasi har handay harakatlarda ham tana muvozanatini saqlay olish qobiliyati hisoblanadi. Chaqqonlikni rivojlantirishda kurash usullariga xos bo'lgan harakatlardan keng foydalanish mumkin. Chaqqonlikni rivojlantirishda quyidagi vazifalar hal etiladi; Murakkab mashqlarni bajarishda harakatlarni boshqara olish; Sharoitlar tez o'zgarishiga muvofiq harakatlarni tashkil etish; - Harakat vazifalarini aniq va tez bajarish. Chaqqonlikni rivojlantirishda kurash turlari bajariladigan, shakli tez o'zgarib turadigan murakkab jismoniy mashqlar va harakatlarning ahamiyati katta bo'ladi.

Mashqlar murakkab, noan'anaviy bo'lib, harakat vazifalarini bajarishda yangicha yondoshish, ixtirochilik va kutilmagan harakatlarni taklif etishi kerak. Chaqqonlikni har mashg'ulotda rivojlantirish talab etiladi. Chunki bu qobiliyatni doimo takomillashtirib, yangi harakat malaka va ko'nikmalari bilan boyitib, sharoitga tez moslasha olish qobiliyatini shakllantirib, makon va zamonda o'z harakatlarini boshqara olish qobiliyatini rivojlantirib borilishini hamda kurash turlariga muvofiq harakatlar tezligi va aniqligini takomillashtirishni talab etiladi. Harakatlarni boshqara olish qobiliyatini rivojlantirish makonni va zamoni, harakatlar tezligi, shakli va maromini, tana va uning qismlarini makondagi holatini xis etish qobiliyatini rivojlantirish bilan olib boriladi. Jismoniy fazilatning birining yuqori darajada rivojlangan bo'lishi boshqa fazilatlarni ham takomillashuviga olib keladi.

Jismoniy tayyorgarlik jarayonlarida jismoniy fazilatlarni uyg'un rivojlantirishga katta e'tibor qaratish kerak. Jismoniy tayyorgarlik darajasi ortib borish bilan kurashchilar maxsus fazilatni takomillashtirishga harakat qiladilar. Ko'p holatda bunday tayyorgarlik jismoniy fazilatlarni nomutanosib rivojlanishiga ham olib kelishi mumkin. Og'ir yuklama bilan bajariladigan statik mashqlar tezkorlik bilan bajariladigan harakatlarni egallashga to'sqinlik qilishi mumkin. Tezkorlikni rivojlantirish uchun esa og'ir yuklamalarni bajarish maqsadga muvofiq emas. Bunga og'ir atletikachilarni sport o'yinlari harakatlarini bajarishdagi qiyinchiliklari yoki sprinterlarni og'ir yuklarni ko'tarishda paydo bo'ladigan qiyinchiliklarini misol qilish mumkin. Shuning uchun sportchilar jismoniy tayyorgarliklarini tashkil etishda jismoniy fazilatlarni o'zaro muvofiqlikda rivojlantirishga e'tibor qaratish kerak. Buning uchun mashg'ulotlarning haftalik tartibiga sport o'yinlari, suzish, kurash, gimnastika va akrobatika hamda kuch mashqlarini bajarish uchun bir kun ajratish kerak. Kurashchilarni jismoniy fazilatlarni rivojlantirishda maxsus sifatlarini ham tarbiyalashga katta e'tibor berish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov K. Kurash xalqaro qoidalari texnikasi va taktikasi. Toshkent 2005. 82-b
2. Брил М.С. Эталонные модели спорсменов на базе их квалификационных различий. Психолого-педагогические проблемы спортивных игр. М., 1989, С.7-14.

3. Azizov N.X.. Belbog'li turkiston kurashi. Toshkent: O'qituvchi 1998. 71-b.
4. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. Toshkent. 2017. 97-b.

UO'K: 94(575):008

**TAYYORLOV GURUHLARIDA TASVIRIY FAOLIYAT MASHG'ULOTLARINI
TASHKIL ETISH USULLARI**

<https://zenodo.org/records/15336783>

Abdumuhtorova Mohlaroy Baxtiyorjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ijodkorligini rivojlantirishda tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari va metodlari tahlil qilingan. Oilada va maktabgacha ta'limda tashkilotlarida bolalarning tasviriy faoliyatga rahbarlik qilish usullari, rasm chizish, loy ishi, applikatsiya va qurish-yasashga o'rgatish metod va vositalari kabi masalalar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *tasviriy faoliyat, rasm, loy, applikatsiya, qurish-yasash, o'yin metodi, kuzatish metodi.*

Аннотация. *В статье анализируются методы и приемы организации занятий по изобразительной деятельности по развитию творческих способностей детей в дошкольных образовательных организациях. Освещены такие вопросы, как методика руководства художественной деятельностью детей в семье и дошкольных образовательных организациях, методы и средства обучения рисованию, лепке из глины, аппликации, конструированию.*

Ключевые слова: *изобразительное искусство, живопись, лепка из глины, метод сборки-создание, игровой метод.*

Abstract. *This article analyzes the methods and techniques of organizing visual activity classes to develop children's creativity in preschool educational organizations. To develop children's visual activity in the family and preschool educational organizations, methods and means of teaching drawing, clay work, applique and construction are covered*

Key words: *visual arts, painting, clay application, construction, game method, observation method.*

Yurtimizda ta'lim tizimiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan ta'limning boshlang'ich bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimi takomillashib rivojlanib bormoqda. Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 8-maydagi maktabgacha ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi qabul qilindi. Mazkur Konsepsiyada maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bolalarni sifatli maktabgacha ta'limga qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishni ta'minlash, maktabgacha ta'limda tarbiya samaradorligini oshirish bolalarni har tamonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish vazifalari belgilangan.

Hozirgi vaqtda maktabgacha ta'limga bolalar qamrovi kun sayin oshib bormoqda. Qayd etilgan konsepsiyada 2030-yilgacha 3-7 yoshdagi bolalarning 80.8 foizini maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish rejada ko'rsatilgan. Hozirgi kunga kelib bu ko'rsatgich 74 foizni tashkil qilmoqda [1].

